

Acceso aos artigos científicos

No proceso de investigación é imprescindible a lectura de artigos científicos. Moitos deles están dispoñibles en acceso aberto a calquera que os queira ler (como indicabamos no noso boletín anterior, [Impacto nº 1](#)) pero moitos outros requiren dunha subscrición á revista ou ben o pago pola súa descarga.

Existen ferramentas que proporcionan artigos de revistas saltándose a subscrición e o pago por descarga, utilizando mecanismos que non son legais, baseándose no dereito ao acceso á información científica máis alá de acordos comerciais (Sci-Hub).

Porén, parece demostrado que moitas persoas acoden a estas ferramentas máis por comodidade que por necesidade (Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, 2017), porque, sen elas sabelo, as súas institucións xa pagan a subscrición a esa revista, o artigo pódese descargar legalmente dende algún repositorio, ou a súa biblioteca podería terlles proporcionado o texto, de tal xeito que por calquera destas vías tería chegado a ler o documento.

Que facer para ler un artigo de acceso restrinxido?

1

Comprobar se a biblioteca está subscriba á revista

A Universidade de Vigo ten acceso a máis de 20.000 revistas por subscrición. Se tratas de consultar un artigo dende fóra da rede da universidade, a revista non detecta a subscrición. **Proba a entrar dende un IP da Universidade de Vigo, usa o proxy** (guía [Conéctate](#)) ou **identifícate como membro da universidade**, se a revista o permite.

Só nalgúns casos a revista solicita **contrasinal de acceso**: para comprobar se che podemos proporcionar ese contrasinal, busca a revista no [catálogo](#) da Biblioteca (polos campos ISSN ou Título da revista).

2

Comprobar se o artigo está a texto completo nalgún repositorio

Se a Biblioteca non está subscriba á revista, aínda é posible que o artigo se poida ler legalmente porque estea dispoñible nalgún repositorio; para facilitar a busca en revistas abertas e repositorios existen extensións que se poden instalar nos navegadores, que **localizan artigos en acceso aberto**: [Unpaywall](#) e [Open Access Button](#).

3

Acudir ao servizo de Préstamo interbibliotecario da Biblioteca Universitaria

Se aínda non foi posible conseguir o artigo, a Biblioteca proporciona un servizo que localiza noutras bibliotecas colaboradoras non só artigos, senón tamén monografías, informes, etc., e os trae en formato electrónico ou papel para que os poidas consultar.

Sabías que...?

A sección de **Acceso ao documento** ten como función principal obter os documentos de calquera tipo que poida necesitar o persoal investigador da Universidade de Vigo e que non estean dispoñibles nos recursos da Biblioteca.

A Biblioteca Universitaria está subscriba e participa en redes e servizos de subministro de documentos: REBIUN, British Library, NILDE (Italia), ISTECA (Iberoamérica), Subito e TIB (Alemania), entre outras.

Aínda que este servizo está dirixido especialmente ao persoal investigador, calquera persoa pertencente á comunidade universitaria pode utilizalo.

Podes contactar co persoal de Acceso ao documento no teléfono 986 813 844 e no correo sod@uvigo.es

Durante o curso 2017/2018 o servizo de Préstamo interbibliotecario conseguiu para a comunidade universitaria **880 documentos**, dos cales 409 eran artigos de revista. **Máis do 45% dos artigos foron entregados en 1 día** dende a súa solicitude, e o **88% foron entregados en menos de 6 días**.

Para saber máis

Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca (10 de marzo de 2017). [¿Quién está descargando artículos científicos piratas? TODO EL MUNDO. En los países ricos y pobres, los investigadores acuden al sitio web Sci-Hub](#). En Universo Abierto.

Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela (25 de abril de 2016). [Sci-Hub, Open Access e o sistema de comunicación científica \(a partir de dous artigos e un tuit\)](#). En Fonseca, blog da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela.